

УДК 94(470+571)"17/18"
DOI: 10.5281/zenodo.18078346
EDN: FFJWHC

А.Т. Джумагулова

кандидат исторических наук, доцент кафедры исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии Пятигорского государственного университета

E-mail: aigul-men@mail.ru

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ИНТЕГРАЦИИ НОГАЙСКИХ ОБЩЕСТВ В РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ: МЕЖДУ ОСМАНСКИМ ВЛИЯНИЕМ И РОССИЙСКИМ ПРОТЕКТОРАТОМ (XVII–XVIII ВВ.)

Аннотация

Статья анализирует начальный этап интеграции ногайских обществ в Российскую империю в XVII–XVIII вв. Этот процесс отличался многомерностью и нелинейностью, определяясь тремя ключевыми факторами: прагматической стратегией элит, внешним геополитическим давлением и внутренней социально-политической организацией ногайцев. Кризис в отношениях с Крымом в середине XVIII в., вызванный репрессивной политикой ханов, стал катализатором перехода под российский протекторат. Интеграция завершилась переходом от модели военно-политического протектората к системе прямого административного подчинения после присоединения Крыма в 1783 году.

Ключевые слова: *ногайцы, Российская империя, Османская империя, Крымское ханство, протекторат, интеграция.*

Summary

The article analyzes the initial stage of the integration of Nogai societies into the Russian Empire in the 17th–18th centuries. This process was characterized by its multi-dimensionality and non-linearity, being shaped by three key factors: the pragmatic strategy of the elites, external geopolitical pressure, and the internal socio-political organization of the Nogais. The crisis in relations with the Crimea in the mid-18th century, caused by the repressive policies of the khans, acted as a catalyst for the transition under the Russian protectorate. The integration culminated in a shift from the model of a military-political protectorate to a system of direct administrative subordination following the annexation of Crimea in 1783.

Keywords: *Nogais, Russian Empire, Ottoman Empire, Crimean Khanate, protectorate, integration.*

Введение. Интеграция кочевых народов в административно-политическое пространство Российской империи представляет собой сложный и многогранный процесс, имеющий особую актуальность в контексте изучения истории Северного Причерноморья и Северного Кавказа. Среди кочевых сообществ региона ногайские общества занимали ключевое положение, выступая значимым актором в геополитическом противостоянии между Россией и Османской империей на протяжении XVII–XVIII веков. Несмотря на наличие ряда фундаментальных и специальных исследований, посвященных ногайской истории, начальный этап интеграции ногайских обществ в российское правовое и административное пространство остается недостаточно изученным.

Целью научной статьи является комплексный анализ начального (XVII–XVIII вв.) этапа интеграции разрозненных ногайских обществ в административно-политическое и правовое пространство Российской империи, выявление ключевых факторов и этапов этого процесса, протекавшего в условиях геополитического соперничества с Османской империей и внутренней социально-политической трансформации самого ногайского общества.

Основная часть. Интеграция кочевых ногайских обществ в геокультурное пространство России представляет собой сложную и дискуссионную проблему. Ее изучение осложняется полиэтничностью региона, а также политической раздробленностью ногайцев, часть которых ориентировалась на Османскую империю. Ногайские общества играли значительную роль в русско-турецком соперничестве в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе, причем их позиция не сводилась исключительно к военно-политическому давлению, а определялась комплексом социально-политических и культурно-ментальных факторов.

После распада Ногайской Орды (середина XVI в.) ногайцы представляли собой разрозненные группы, восходящие к Большой и Малой Ногайским ордам, включавшие едисанские, едишкульские, джембойлуковские, буджакские и другие объединения. Часть из них, осевшая в Прикубанье, составила основу закубанских ногайцев. Нестабильность внешнеполитической ситуации и внутренняя слабость политической организации приводили к постоянным колебаниям ногайской знати между Россией, Портой и Крымским ханством, что выражалось в частых перекочевках и смене ориентации [4, с. 46-67].

Малая Ногайская Орда во главе с Кази-мурзой перешла под османский протекторат еще в 1578 г. Они делились на 4 основные группировки: Улу ногаи (потомки рода Урмаметевых из Большой Ногайской Орды), Мансур-оглу (крымские мангыты, издревле проживавшие в Крыму), Шейдак тамгасы (род Шейдяковых из Малой Ногайской Орды), Кечи ногаи (Малые Ногаи, включая роды Ураковых и Мамаевых) [21, с. 120-123]. Отношения строились по модели вассалитета-сюзеренитета, но с значительной автономией ногайских мирз, однако уже с начала XVII века отмечается тенденция перехода ногайцев под российское покровительство. В 1614 – 1661 годах различные ногайские группы неоднократно приносили присягу на верность русским царям. Однако эти отношения оставались неустойчивыми: ногайцы совмещали военную службу

России с набегами на ее границы. Решающим фактором изменения баланса сил стала калмыцкая экспансия 1620–1630-х годов. Образование Калмыцкого ханства под российским протекторатом вытеснило ногайцев с традиционных кочевий. Это, в сочетании с этническими и религиозными связями с Крымом, обусловило массовый переход ногайцев под крымский протекторат, что значительно осложнило оборону южных границ Русского государства [7].

В начале XVIII века ногайские мурзы, находившиеся под властью калмыцких тайш в Поволжье, неоднократно пытались организовать переселение своих соплеменников. Эти миграции приняли циклический характер: так, в 1715 году кубанский султан Бакта-Гирей откочевал с подвластными калмыкам едисанцами и джембойлуковцами на Кубань, однако двумя годами позже они были насильственно возвращены обратно. В 1723 году им удалось воспользоваться междоусобицами и вновь уйти на Кубань, а к 1728 году – окончательно переселиться в Северное Причерноморье под протекторат Крымского ханства [8]. Несмотря на меньшие по сравнению с поволжскими пастбищные ресурсы Крыма, переход под крымский протекторат обеспечил ногайским ордам возможность участия в военных набегах и доступ к более благоприятным климатическим условиям, что стало компенсирующим фактором для существования крупных масс кочевников на ограниченной территории. Ногайцы стали «орудием» набеговой системы Крымского ханства и активными участниками сложного военно-политического и культурного обмена в Крыму. Их действия определялись не только жадой добычи, но и религиозными, социальными и стратегическими мотивами.

Взаимодействие с местным населением было многогранным – от жестокости до сотрудничества, что отражало прагматизм и адаптивность номадов [22]. Инкорпорация кочевых ногайских обществ в административно-политическое пространство Российской империи в XVIII веке происходила в условиях сложной международной обстановки. Процесс установления российского протектората отличался продолжительной временной динамикой и региональной спецификой. В 1722 году караногайские общества приняли российское подданство в период Персидского похода Петра I [9]. Тем не менее большинство ногайских обществ в рассматриваемый период локализовались на территории Крымского ханства, политика которого в значительной степени определялась его вассальной зависимостью от Османской Порты. Важно отметить, что крымские ханы охотно принимали рядовых кочевников (улусных людей), но с настороженностью относились к знати (мурзам), опасаясь их сепаратизма и связей с врагами. Для контроля над ногаями использовалась система аманатов (заложников) [5, с. 149] и [6, с. 129].

В структуре Крымского ханства ногайское население было организовано по этнотерриториальному принципу и распределялось по четырем ключевым регионам:

- 1) Буджак (Бессарабия): земли между Днестром и Дунаем, где кочевала Буджакская (Аккерманская) орда, способная выставить до 40 тыс. воинов.

2) Восточный Ногай: пространство между Бердой и Днепром. Здесь располагались кочевья Едишкульской (ок. 40 тыс. кибиток) и Джембойлукской (ок. 5 тыс. кибиток) орд, а также ряд мелких автономных групп.

3) Едисан (Западный Ногай): территория между Бугом и Днестром, контролируемая Едисанской (Очаковской) ордой, численность которой также оценивалась приблизительно в 40 тыс. кибиток.

4) Прикубанье: ареал кочевания Кубанской орды (потомков Малых Ногаев) в Черкесии [4, с. 55-56].

По мнению В.В. Трепавлова они образовали мощный «степной щит», который защищал внутренние районы ханства от внешних нападений с востока. Одновременно они составляли основную и самую многочисленную часть крымского войска – мобильную конницу, участвовавшую в походах на соседние государства [20, с. 110-115]. Ногайские сообщества осуществляли планомерную экспансию на сопредельные территории, применяя стратегию силового давления на оседлое население с последующей легитимизацией захватов через институты османской администрации. Экспансия на северо-западные направления ограничивалась противодействием со стороны запорожского казачества, чьи военные операции оказывали существенное влияние на трансформацию традиционных моделей номадизма (отказу от полного меридионального цикла) [4, с. 56-58].

Управление ногайскими ордами в Крымском ханстве осуществлялось через институт сераскер-султанов, назначавшихся из числа родственников хана. Они возглавляли Буджакскую, Едисанскую и Кубанскую орды, в то время как Джембойлуковской ордой управлял назначаемый из местной знати каймакан, чьи полномочия ограничивались гражданским управлением и военной мобилизацией. Власть сераскер-султанов носила ограниченный характер. С одной стороны, они подчинялись крымскому хану, с другой — их реальные полномочия сдерживались институтом бат-мирз (баш-мирз), представлявших родовую знать. Без согласия бат-мирз сераскиры не могли решать ключевые вопросы мобилизации, налогообложения и судопроизводства. Социальная структура ногайцев сохраняла традиционное деление на знатных, свободных, вольноотпущенных и рабов. Основой судопроизводства служило обычное право, «торе», при этом гражданские споры разрешал бат-мирзы, а уголовные — сераскир.

Экономическая система основывалась на ясаке, трансформировавшемся в постоянный налог. Размеры и формы сборов варьировались по ордам: от денежных выплат и натуральных поставок скота до доли урожая. Ногайцы несли также воинскую повинность, составляя значительную часть крымского войска, и обеспечивали транспортные и строительные работы. Хозяйственная деятельность номадов сочетало традиционное кочевое скотоводство с развивающимся земледелием, ориентированным на экспорт в Османскую империю [2, с. 73-74].

Интеграция ногайских орд в структуру ханства, осуществлявшаяся через институт сераскеров при сохранении традиционной власти местных феодалов (бат-мирз), первоначально носила прогрессивный характер. Однако усиление

репрессивной политики крымской аристократии привело к дестабилизации отношений. Крымские ханы систематически использовали практику подкупа, провоцирования междоусобиц среди ногайских мурз и прямых военных акций для ослабления их автономии. Унизительные действия, включая взятие заложников (аманатов) и насилие над населением, вызывали ответные мятежи и набеги на приграничные территории [20, с. 118-122]. Международная обстановка также оказывал значительное влияние на динамику ногайско-крымских отношений. Османская Порта, стремясь соблюдать договорные обязательства с Россией, вынуждена была сдерживать набеги ногайцев, что противоречило ее прежней политике подстрекательства. Это приводило к частой смене ханов и усилению напряженности. Ногайские орды, осознавая ослабление османского влияния, все чаще проявляли неповиновение, что в конечном итоге спровоцировало системный кризис крымской власти и серию восстаний кочевников [18, с. 510-518].

Эскалация конфликта между ногайскими ордами и крымской администрацией в 1750-х гг. создала предпосылки для их перехода в российское подданство. Первые обращения ногайских мурз (кубанских в 1741 г., едисанских в 1754 г.) содержали ссылки на историческую принадлежность к России и присягу предков российским монархам. Российская дипломатия, формально поддерживая османские требования о недопущении перехода, «de facto» легитимизировала права ногайцев на возвращение, аргументируя это их прежним подданством [19, с. 232-233].

Кризис достиг апогея в 1757 – 1758 гг., когда карательные акции сыновей хана Халим-Гирея – Сеадета-Гирея (сверхнормативные контрибуции, репрессии против мурз) и Крым-Гирея (насильственный вывоз зерна) – спровоцировали масштабное восстание. Вооруженное столкновение под Бендерами (1758), поддержанное местными янычарами, привело к свержению хана и избранию Крым-Гирея (1758–1764) при непосредственном влиянии ногайской знати. Однако его последующая политика (ужесточение налогового гнета, планы принудительного переселения орд) вызвала новые мятежи. Несмотря на периодическую смену ханов (Селим-Гирей III в 1765–1767 гг., повторное правление Крым-Гирея в 1768–1769 гг.), системный кризис управления сохранялся. Ногайские беи и мурзы, разочарованные репрессивной политикой Крыма и осознававшие стратегические выгоды российской протекции, активизировали переговоры о переходе [10]. Российское правительство, ограниченное участием в Семилетней войне (1756–1762) и риском конфликта с Портой, первоначально откладывало принятие ногайцев, но уже в 1760-х гг. обозначило готовность к их интеграции после начала русско-турецкой войны (1768 – 1774) [11]. В 1770 году заключение союза с российским командованием Едисанской и Буджакской орд, а затем их переселение на Кубань вместе с Едишкульской и Джембойлуковской ордами, ознаменовали новый этап интеграции. Источники свидетельствуют, что приведение под «царскую руку» отдельных групп Малых Ногаев осуществлялось с применением военной силы [4, с. 74].

В ходе переселения ногайских орд на Кубань в 1771 году для административного сопровождения был назначен подполковник Стремоухов, в 1774 году замененный подполковником И.Ф. Лешкевичем [12]. После Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года ногайцы, выйдя из османского подданства, вернулись на прежние территории [13]. Внутреннее управление осуществлялось местной аристократией во главе с Джанмамбет-бием, однако российская администрация предприняла шаги по усилению своего влияния через поддержку пророссийского претендента на крымский престол Шагин-Гирея [4, с. 80]. Смерть Джанмамбет-бия в конце 1770-х годов спровоцировала кризис управления и обострила отношения ногайцев с Шагин-Гиреем, которого подозревали в причастности к смерти бия [13]. Фактическое руководство ногайцами перешло к И.Ф. Лешкевичу, в то время как внутренние вопросы были делегированы Халил-аге-эфендию [3, с. 23]. Миграционная динамика сохранялась: часть орд продолжала перемещаться между Кубанью и Северным Причерноморьем, что отражало неустойчивость административного устройства и внешнеполитического статуса региона до присоединения Крыма в 1783 году [14]. После ликвидации Крымского ханства произошло официальное подчинение ногайских обществ российской администрации. Однако сохранявшаяся военно-политическая нестабильность вылилась в кризис 1780-х годов. Пророссийская ориентация части ногайских обществ не гарантировала стабильности, поскольку набеговая практика сохранялась как элемент социокультурной идентичности кочевников [15].

Князь Г.А. Потемкин по указу императрицы Екатерины II «О замирении Буджацких и Едисанских татар» инициировал план переселения ногайцев в уральские, тамбовские и саратовские степи с целью нейтрализации турецкого влияния и устранения дестабилизирующего фактора [16]. Реализацию этой политики возглавил А.В. Суворов, который первоначально пытался достичь согласия ногайских феодалов через церемонии присяги и переговоры. Однако сопротивление кочевников, подогретое турецкой пропагандой, вылилось в крупное восстание под руководством Канакай-мурзы и других лидеров. Подавление мятежа силой оружия в сражении при Керменчике (1 октября 1783 г.) привело к значительным жертвам среди ногайского населения и их исходу в османские пределы. Российские власти, осознавая риски использования военного потенциала ногайцев Османской империей в своих интересах, предприняли меры для частичного возвращения номадов. [1, с. 101] и [23, с. 91].

Ясский мирный договор 1791 года юридически закрепил разделение ногайцев на российских подданных и закубанские общества (турецких подданных), хотя фактическое взаимодействие между обществами сохранялось. В 1792 году российская администрация, руководствуясь проектом Г.А. Потемкина, осуществила планомерное расселение ногайских групп на нескольких территориях. Они были размещены: 1) в низовьях Кумы (по соседству с караногайскими обществами), в бассейнах рек Калаус, Большой и Малый Янкуль, Кугульта и Айгур, на этих территориях были организованы ногайские приставства: Калаусо-Саблинское, Бештово-Кумское, Калаусо-Джембойлуковское, Ачикулак-Джембойлуковское и Караногайское; 2) на левом

берегу реки Молочной в Таврической области (данная группа обладала наибольшими привилегиями и сохранила право на самоуправление через собственную знать); 3) в междуречье Днестра; 4) по правому берегу Кубани [4, с. 89–90]. Данные мероприятия закрепили территориальный принцип организации ногайского населения и обозначили двойственный характер интеграционной политики Российской империи, определявшийся комплексом геополитических, социально-экономических и природно-климатических факторов в регионах расселения. Однако процесс территориальной стабилизации не был одномоментным. Активные миграционные движения среди ногайского населения, выражавшиеся как во внутренних перемещениях в пределах империи, так и в откочевках в османские владения, продолжались вплоть до окончания русско-турецкой войны 1828–1829 годов. Эти миграции были обусловлены сохранявшейся внешнеполитической нестабильностью, давлением со стороны Османской империи, призывавшей единоверцев к переселению, а также внутренними социально-экономическими противоречиями в процессе адаптации к новым условиям существования в рамках российской административной системы [17]. Окончательная стабилизация расселения ногайцев на южных рубежах России стала возможной лишь после завершения Крымской и Кавказской войн и связанных с ними процессов переселения народов в Османскую империю. Однако последние миграционные движения (середины XIX в.) были обусловлены не столько военно-политическими факторами, сколько особенностями формирования подданнических практик инкорпорации, включавших административно-правовое закрепление кочевого населения, введение новых систем налогообложения и землеустройства, что способствовало окончательному включению номадов в общегосударственное правовое и экономическое пространство.

Заключение. Проведенное исследование начального этапа интеграции ногайских обществ в административно-политическое пространство Российской империи в XVII–XVIII вв. позволяет сделать ряд выводов, имеющих значение для понимания сложных процессов включения кочевых народов в структуру имперской государственности.

Интеграция ногайцев носила сложный, нелинейный и многовекторный характер, определявшийся динамичным взаимодействием трех ключевых факторов: геополитического противостояния России и Османской империи, внутренней социально-политической организации номадов и трансформации региональной стратегии российского правительства. На протяжении всего рассматриваемого периода ногайские общества выступали не пассивным объектом имперской политики, а активным субъектом, стратегически маневрирующим между двумя державами. Их политическая ориентация определялась сложным переплетением прагматичных интересов (сохранение пастбищных ресурсов, военной добычи, торговых преференций) и традиционных социокультурных механизмов (родоплеменная солидарность, авторитет беев и мурз, обычное право). Цикличность миграций между Волгой, Кубанью и Северным Причерноморьем, повторяющиеся присяги и их

нарушение демонстрируют не столько «неверность» номадов, сколько их стратегию адаптации к меняющейся внешнеполитической конъюнктуре и поиска оптимальных условий для выживания.

Ключевым рубежом, предопределившим переход под российскую юрисдикцию, стал системный кризис крымской государственности в середине – второй половине XVIII века. Репрессивная политика крымских ханов, выражавшаяся в карательных рейдах, сверхнормативных контрибуциях и насильственном изъятии ресурсов, истощила потенциал компромисса и подтолкнула ногайскую знать к поиску альтернативного покровителя. Российская империя, в свою очередь, постепенно эволюционировала от тактики ситуативных союзов и сдерживания набегов к разработке комплексной стратегии интеграции, сочетавшей военное давление, дипломатические переговоры и планомерное административное закрепление на новых территориях.

Присоединение Крыма в 1783 году и последующее подавление ногайского восстания стали точкой бифуркации, после чего интеграция перешла в свою институционально закрепленную фазу. Жесткие меры А.В. Суворова, хотя и сопровождались значительными человеческими жертвами и исходом части населения в Османскую империю, окончательно сломали сопротивление наиболее непримиримой части ногайской элиты и продемонстрировали бесперспективность вооруженного противостояния. Окончательное территориальное и административное оформление было закреплено в 1790-х гг. планомерным расселением ногайских групп в пределах империи (Северо-Восточного и Северо-Западного Кавказа, Северного Приазовья, Новороссии и др.). Эта политика преследовала двойственную цель: нейтрализовать османское влияние и трансформировать традиционную кочевую структуру ногайского общества, поставив ее под контроль имперской администрации.

Таким образом, начальный этап интеграции ногайских обществ в Российскую империю представлял собой сложный и противоречивый процесс перехода от модели неустойчивого военно-политического протектората к системе прямого административного подчинения. Этот переход был достигнут благодаря сочетанию военной силы, гибкой дипломатии и способности империи предложить ногайской элите новые условия социального бытования, что в конечном итоге предопределило их включение в общеимперское правовое и экономическое пространство.

Список источников и литературы:

1. Бутков П. Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.: в 3 ч. / П. Г. Бутков. – СПб.: Типография Императорской академии наук, 1869. – Ч. 2. – 601 с.
2. Грибовский В. В. Управление ногайцами Северного Причерноморья в Крымском ханстве (40-60-е годы XVIII в.) / В. В. Грибовский //

Тюркологический сборник. 2007 – 2008 (2009). История и культура тюркских народов России и сопредельных стран. – М.: Восточная литература, 2009. – С. 67 – 97.

3. Грибовский В. В. Формирование приставской администрации в междуречье Кубани и Еи в 1771–1790 гг. / В. В. Грибовский // Ногайцы: XXI век. История. Язык. Культура. От истоков – к грядущему: материалы первой международной научно-практической конференции. – Черкесск, 2014. – С. 17 – 24.

4. Джумагулова А. Т. Ногайцы Северного Кавказа, Крыма и Северного Причерноморья в социально-политических и экономических коллизиях XVIII – 60-х гг. XIX вв. / А. Т. Джумагулова. – Пятигорск: РИА-КМВ, 2019. – 248 с.

5. Кидирниязов Д. С. Взаимоотношения ногайцев с народами Северного Кавказа и Россией в XVI –XIX вв. / Д. С. Кидирниязов. – Махачкала: Эпоха, 2003. – 216 с.

6. Кочекаев, Б. Б. К вопросу о характере и сущности патриархально-феодальных отношений у кочевых народов / Б. Б. Кочекаев // История горских и кочевых народов Северного Кавказа. – Ставрополь, 1976. – С. 122 – 129.

7. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). – Ф. 2, Оп. 2, Д. 2, Л. 24

8. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). – Ф. 20, Оп. 1, Д. 300, Л. 1-4

9. РГВИА. ф. 846, оп. 16, д. 3, л. 2-3

10. РГВИА ф. 20, оп. 1, д. 551/1, л. 92-98

11. РГВИА ф. 846, оп. 16, д. 19069, л. 5

12. РГВИА ф. 52, оп. 1/194, д. 265, л. 1

13. РГВИА ф. 846, оп. 16, д. 19069, л. 6

14. РГВИА ф. 52, оп. 1, д. 240, л. 1-117

15. РГВИА ф. 52, оп. 1, д. 240, л. 4-17

16. РГВИА ф. 846, оп.16, д. 123, л. 187

17. РГВИА ф. 20, оп.1, д. 974, л. 1-2

18. Сень Д. В. Ногайская Кубань и проблемы внутриполитического развития Крымского ханства середины XVIII в. / Д. В. Сень // Вестник КИГИ РАН. – 2020. – № 3. – С. 506 – 520.

19. Смирнов, В. Д. Крымское ханство под верховенством Османской Порты, до присоединения его к России / В. Д. Смирнов // Записки Одесского общества истории и древностей (ЗООИД). – Одесса: Типография А. Шульце, 1889. – Т. 15. – С. 152–403.

20. Трепавлов В. В. Степной щит Юрта: формирование ногайского населения Крымского ханства (XVI – первая половина XVII в.) / В. В. Трепавлов // Крымское историческое обозрение. – 2019. – № 2. – С. 108–125. – DOI: 10.22378/kiو.2019.2.108-125.

21. Шалак М. Е. Сведения о ногайцах и крымских татарах в сочинении османского историка XVII в. Хюсейна Хезарфена / М. Е. Шалак // Крымское историческое обозрение. – 2025. – Т. 12, № 1. – С. 115–128. – DOI: 10.22378/kiو.2025.1.115-128.

22. Шейхумеров А. Х. А. «Крымское искусство»: о малоизвестных аспектах набеговой деятельности крымских татар и ногайцев / А. Х. А. Шейхумеров // Крымское историческое обозрение. – 2019. – № 1. – С. 71–95. – DOI: 10.22378/kiю.2019.1.71-95.

23. Ялбулганов А. А. Очерки военной истории ногайцев: научно-популярный сборник / А. А. Ялбулганов. – М.: [б. и.], 2004. – 137 с.